

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-2>

Бош мухаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош мухаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оғли

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Шоҳиста Умиджон қизи Муҳамедова “ЗУЛМАТ” ҚИРОЛЛИГИДА СУКУТ ХАВФИ.....	5
2. Худойбердиева А.Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНО-КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ.....	12
3. Asadov To’lqin Hamroyevich O’ZBEK TILIDA SO’Z YASALISHI TADQIQI VA RIVOJI XUSUSIDA.....	18
4. Fayziyeva Aziza Anvarovna METAFORALAR TARJIMASINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	26
5. Sultanova Muxabbat Shamsiyevna, Mardanova Firuza Subhonovna CHET TILLARNI O’RGANISHNING INTERFAOL USULLARI.....	31
6. Максумова Фарида Абдуразаковна СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО ТУРЦИИ.....	36
7. Ахмедова Азиза Хусеновна ПРИРОДА СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА).....	43
8. Туракулова Зарина Мардонкуловна МНОГООБРАЗИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ГРУПП УСТАРЕВШИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА, ОБРАЗУЮЩИХ РАЗЛИЧНЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.....	50
9. Сулайманова Нилуфар Жаббаровна ДИОЛОГИК НУТҚДА БАҲО НУТҚИЙ АКТЛАРИ БАЖАРИЛИШИНИНГ ПРАГМАТИК ВА СОЦИОЛИНГВИСТИК ШАРТЛАРИ.....	56
10. Umarova Feruzabonu Bobir qizi TARBIYACHILARNING KASBIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	68
11. Shahnoza Izbosarova NALIMA XUDOYBERDIYEVA IJODIDA O’XSHATISHLARNING LINGVOROETIK XUSUSIYATLARI.....	72
12. Рашидова Умида Мансуровна БАДИИЙ МАТНДА УСЛУБИЙ ХОСЛАНГАН ПОЛИСЕМАНТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМЛАРИНИНГ ФУНКЦИОНАЛ-СТИЛИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
13. Назарова Нуржаҳон Баҳодировна ЭРТАКНИНГ ДИСКУРСИВ БЕЛГИЛАРИ.....	83
14. Дўстова Сурайё Савроновна “ТАЗКИРАИ ШУАРО”ДА БЕРИЛГАН ҒАЗАЛЛАРДАГИ МАТНИЙ ФАРҚЛАР.....	87
15. Юсуфжонова Шахло Мухторовна ТАРЖИМА МУАММОЛАРИНИНГ УМУМЛАШТИРИЛГАН ТАВСИФИ.....	93
16. Шахноза Акромовна Қўлдашева ЎЗБЕК ТИЛИ ТАЛАФҲУЗ ТИЗИМИДА УМУМТУРКИЙ ДИВЕРГЕНТ ВА КОНВЕРГЕНТ БЕЛГИЛАР ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	99

17. To'rayeva Maftuna Akbar qizi SEMANTIK NEOLOGIZMLARNING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	108
18. Феруз Ражабов Умаркулович ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	113
19. Amirova Zohida Oripovna LINGVOKULTUROLOGIYA KONTEKSIDA "TIL" TUSHUNCHASI TALQINI.....	120
20. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARNING ETIMOLOGIK KOMPONENTI ASOSIDA ILMIY MATNLARNI TARJIMA QILISHNI O'RGATISH MODELINI AMALGA OSHIRISH.....	124
21. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	130
22. Jumaniyozova Nuriya Aхmedovna O'ZBEK TILIDA YURIDIK DISKURS NOMINATIV BIRLIKLARI.....	136
23. Насиба Раимназарова ШЕВАГА ОИД СЎЗЛАРНИНГ ГЕНЕТИК-ЭТИМОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКСИКОГРАФИК ТАВСИФИ МАСАЛАСИ.....	141
24. Tugba Yilmaz ABDULLA ORIPOV SHE'RLARIDA TASAVVUR VA OBRAZ.....	146
25. Ibodullayeva Maftuna Habibullayevna, Yunusova Bahora Axtamjonovna THE USE OF SUPERSTITIONS IN THE LIFE OF ENGLISH SPEAKING COUNTRIES AND THEIR TYPES ACCORDING TO SITUATIONS.....	153
26. Ҳамраев Фозилбек Йўлдошевич ТИЛ ТАРАҚҚИЁТИДА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ ЎРНИ.....	161
27. Джураев Ботир Илхомович СЕМЕЛЬФАКТИВ ФЕЪЛЛАР ТИПОЛОГИЯСИ.....	167
28. Vosiljonov Azizbek Voxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	172
29. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Qodirova Zebo Gulboyevna TABIIY TILLAR JARAYONI UCHUN SEMANTIK MUNOSABATLAR TAHLILIDA ONTOLOGIYANING O'RNI.....	177
30. Emrah Yilmaz MAXTUMQULI FIROG'IY DEVONIDAGI FRAZELOGIZMLARNING LEKSIKOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	184
31. A. Bozorbekov LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	191
32. Насима Саидбурхоновна Қодирова ОЛИМНИНГ ИЛМИЙ-АДАБИЙ ОЛАМИ (И.Ҳаккул ижоди мисолида).....	197
33. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Феруз Ражабов Умаркулович,
Qarshi davlat universiteti mustaqil-tadqiqotchisi
E-mail: rajabovferuz5@gmail.com

ЗАХИРИДДИН МУХАММАД БОБУР ЛИРИК АСАРЛАРИДАГИ АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6634071>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Заҳириддин Муҳаммад Бобур лирик асарларидаги антропонимларнинг лингвопоэтик хусусиятлари ҳақида сўз боради. Тадқиқодчи филологик маълумотлари ҳамда ёзма манбаларга таяниб, мавжуд илмий-бадий адабиётлар асосида муаммога аниқликлар киритган. Заҳириддин Муҳаммад Бобур лирик асарларидаги антропонимларнинг лингвопоэтик хусусиятлари бўйича мавжуд ўзига хос ёндашувлар ва назарияларни қиёсий таҳлил этган.

Калит сўзлар: Бобур, таҳаллуси, таҳлил, лингвопоэтикаси, ономастик, асарлар.

Феруз Раджабов Умаркулович,

Независимый исследователь

Каршинского государственного университета

Электронная почта: rajabovferuz5@gmail.com

ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОНИМОВ В ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассказывается о лингвопоэтических особенностях антропонимов в лирических произведениях Захириддина Мухаммада Бабура. Исследователь, опираясь на филологические данные и письменные источники, внес уточнения в проблему на основе имеющейся научно-художественной литературы. Захириддин Мухаммад Бобур в своих лирических произведениях провел сравнительный анализ существующих специфических подходов и теорий по лингвопоэтическим особенностям антропонимов.

Ключевые слова: Бобур, псевдоним, анализ, лингвопоэтика, ономастика, произведения.

Feruz Rajabov Umarmukovich,

Independent researcher at Karshi State University

E-mail: rajabovferuz5@gmail.com

LINGUISTIC FEATURES OF ANTHROPONYMS IN THE LYRICAL WORKS OF ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR

ANNOTATION

In this article, Zahiriddin Muhammad Babur talks about the linguistic features of anthroponyms in his lyrical works. The researcher based on philological data as well as written sources and made clarifications to the problem on the basis of existing scientific and artistic literature. Zahiriddin Muhammad Babur made a comparative analysis of the existing specific approaches and theories on the linguistic properties of anthroponyms in his lyrical works.

Keywords: Babur, threatening, analysis, linguopoetics, onomastic, works.

Бугунги кунда ўзбек тилшунослигида «лингвопоэтика» деб аталувчи матн лингвистикасининг мустақил соҳаси жадал суръатлар билан ривожланмоқда. Лингвопоэтик ёндашувнинг такомиллашуви бадиий матнни ташкил қилувчи тил бирликларини қайтадан кўздан кечириш имконини ўртага чиқарди. Чунки ҳар қандай тил бирлиги бадиий матнда муаллифнинг бадиий ниятига хизмат қилувчи бебаҳо воситага айланиши ҳамда тамоман ўзига хос поэтик қонуниятларни инкишоф қилиши мумкин[1.23]. Бадиий матнда қўлланган ономастик бирликларни ўрганувчи соҳа ёки соҳанинг ўрганиш объекти ҳақида С.И.Зинин алоҳида диққат қаратган ва бир қатор тадқиқотлар олиб борган.

Мазкур тадқиқотлар айти соҳа терминологиясини тартибга солгани, поэтоним термини остида ҳар қандай ономастик бирликни эмас, балки бадиий юки, поэтик қиммати бор номларнигина тушунилгани билан ҳам муҳим. Тадқиқотчи поэтик юки бор шахс номларини поэтик антропоним, поэтик юки бор жой номлари поэтик топоним ҳамда айти хусусиятли хайвон ва қуш номларини эса поэтик зооним деб атаган.[1.46]

Соҳага оид бошқа бир ишда эса поэтонимларга нисбатан адабий антропоним термини ишлатилади. Масалан, М.В.Карпенко муаллиф ижод қилган персонаж номларини адабий антропоним деб номлайди.[1.46]

Н.А.Хусанов ўз тадқиқотида бадиий антропонимлар[6.33] деб таснифида бериб ўтган. Ш.Ёкубов Алишер Навоий асарлари ономастикаси таркибидаги шахс номларини, аввола, икки гуруга бўлади:

1) ҳаётда реал яшаган тарихий шахслар номлари: Маҳмуд Ғазнавий, Амир Темур, Хусайн Байқаро ва бошқалар;

2) ҳаётда мавжуд бўлмаган афсонавий шахслар номлари: Исо, Илёс, Яъқуб, Юсуф ва бошқалар. Бу афсонавий номлар диний, яъни илоҳийлаштирилган номлар ҳамда илоҳийлаштирилмасдан халқ томонидан тўқима номларга бўлинади.[7.35]

Н.Хусанов XV аср ўзбек адабий ёдгорликларидаги антропонимларни уч гуруҳга бўлиб тасниф этади: 1) диний исмлар; 2) бадиий антропонимлар; 3) реал исмлар [6.33] каби. Биз Бобур асарларидаги антропонимларни юқоридаги таснифларга ҳамда ономастик поэтика нуқтайи назарига кўра уч гуруҳга бўлдик. Булар: 1) реал антропонимлар; 2) поэтик антропонимлар; 3) диний антропонимлар.

Бундан кўринадики, адабиётшунослик, тилшунослик ва фольклор соҳасида атоқли отлар билан боғлиқ тадқиқотларда адабий антропоним термини мазмунан кенгайган ҳолда тарихий ва тўқима образларнинг исмлари учун бирдек қўлланила бошланди ва бу нисбатан кейинги даврларга тааллуқли. Рус тилшунослигида бажарилган баъзи ишларда бадиий матндаги топоним, зоонимлар учун ҳам айти қолипда ясалган «адабий топоним», «адабий зооним» терминлари қўлланади. Ўзбек бадиий матнида қўлланган номларнинг шаклланиш тарихи, лингвопоэтик хусусиятлари, ўзбек лингвомаданиятида тутган ўрнини ўрганишни ва таҳлил қилишни тарихий асарлардан бошлаш зарур. Хусусан, З.М.Бобур лирик асарларидаги ономастик бирликлардан бири поэтонимлардир. Поэтонимларни махсус ўрганувчи соҳа ономастик поэтикада поэтонимлар ономастик бирликларнинг турига қараб поэтик антропоним, поэтик топонимлар, поэтик зоонимлар, поэтик мифонимлар[1.49] каби номлашни маъқул кўрдик. Ушбу мақоламизда Бобур лирик асарларига қирувчи ғазал, рубоий, қитъа, туюқ, маснавий, фард, муаммо, маснуларда қўлланган поэтик антропонимларни таҳлил қилга тортдик. Ўзбек тили поэтонимларининг изоҳли луғатида поэтонимлар шеърый асарда аллюзив ном, ономастик метафора вазифасида, бирор хусусиятнинг эталон сифатида келиши ва

шеърий асрларда қўлланган поэтонимлар талмеҳ, тажнис, ташхис, ташбеҳ, тақрир, муболаға, иттифок, ийҳом, истиора, нидо каби бадиий санъатлар; апострофа, хушоҳанглик, аллитерация каби услубий воситаларни юзага келтириши[5.5] таъкидланган. З.М.Бобур лирик асарларидаги ономастик бирликларга эътибор қаратадиган бўлсак, улар турли бадиий тасвирий воситалар ҳамда услубий фигураларни ҳосил қилганлиги намоён бўлади:

Абдуссамади Тархон, ишрат била бўл беғам,
Абдуссамади Тархон, ишрат била бўл хуррам.
Эл ҳамдами бўлганда, ишқингда ғаму меҳнат,
Абдуссамади Тархон, ишрат била бўл ҳамдам. [2.21 b]

Бобурнинг ушбу мисраларида келтирилган Абдуссамади Тархон реал антропоним бўлиб шеърда нидо бадиий тасвирий восита учун асос бўлган. Реал антропоним таркибидаги тархон унвон бўлиб ўша шахснинг ижтимоий ўрнини билдирган.

Тут муғтанам ул ёрни, Бобурки, жаҳонда
Маҳмуд ким эрди, не киши эрди Аёзи? [4.63]

Машҳур Султон Маҳмуд Ғазнавийдир. Шоир реал ном орқали талмеҳ ва истифҳом санъати қўлланган. Аёзи машҳур Султон Маҳмуд Ғазнавийнинг вазири. Бу реал антропоним орқали талмеҳ санъати қўлланган. Реал номни эслатиб, бадиий образни кучайтирган. Бу мисраларда келтирилган Маҳмуд ва Аёзи реал антропонимлар тажохил ул-орифон шеърий санъати учун зийнат бўлган.

Тут муғтанам ул ёрни, Бобурки, жаҳонда
Маҳмуд ким эрди, не киши эрди Аёзи? [4.32]

Кўнглунга нечаки, сайр матлуб ўлса,
Аҳбобни сўрмоқ доғи марғуб ўлса.
Ғар ҳажринг имтидоди мундин ортар,
Қолмас манга сабр — сабри Айюб ўлса. [4.95]

Манбаларда келтирилиши Айюб Қуръонда номи зикр этилган 25 пайғамбарлардан бири. Айюб номи ва қиссаси Таврот, Инжил ҳамда бошқа қадимий китобларда ҳам келтирилган. Қуръонда Оллоҳ Айюбнинг садоқатини синаш учун унга қаттиқ синовлар юборгани (баданини яра босиб, қуртлаган бўлса-да, чидаган ва Худонинг инояти билан тузалган), Айюб энг оғир дамларда ҳам Оллоҳга шукрона келтириб, сабр қилгани тўғрисида ёзилган. Шу боисдан Айюбга Собир номи ҳам нисбат берилган. Ўзбек адабиётида у “сабр қилувчи” маъносига қўлланган. Бобур рубоийида ҳам Айюб диний антропоними анъанавий сабр қилувчи тимсол сифатида қўлланган ва диний антропоним сифатида унга боғлиқ воқеаларга ишора қилиш анъанаси мавжуд.

Қилмади Фарҳоду Мажнун ўзни расво мен киби
Ким, бу навъ иш — иш эмасдур ҳеч оқил қилғудек. [4.33]

Қулар эрдим бурун Фарҳоди мискин достониға,
Бу Шириндулки онинг барла-ўқ ҳамдостон бўлдум. [4.38]

Қани Ширин била Лайлики сендин ноз ўрганса,
Қани Фарҳоду Мажнунким, аларға ишқ ўргатсам. [4.40]

Ҳуснда ортуқ агар бўлса юзи Лайлидин,
Мен тақи бормен анинг ишқида юз Мажнунча. [2.55]

Улки юз Лайливаш онинг ишқидин Мажнундурур,
Хўблар султони Мирзо Қосими Арғундурур. [4.9]

Фарҳод шарқ халқлари оғзаки ва ёзма адабиётида кенг тарқалган образ. Фарҳод қадимий мифология ва фольклорда тоғ қаҳрамони сифатида тасвирланган. Ривоятларда Фарҳод афсонавий кучлардан ҳам юқори қўйилган. Бадиий адабиётда дастлаб форс-тожик

шоири Оғочий (X-XI асрлар) шеърларида тилга олинган. Балъамий («Тарихи Табарий»), Абу Дулаф («Рисолаи сония») асарларида Фарҳод Ширин билан боғлиқ қаҳрамон сифатида эсланган. Шарқ адабиётида биринчи бўлиб Низомий Фарҳод образини кенг эпик планда тасвирлаган. XIV асрда Низомий достонини Қутб туркийга таржима қилган. Хусрав Дехлавий «Ширин ва Хусрав»ида Низомий изидан борган. Фарҳод образига айрим аниқликлар киритган. Низомийда Фарҳоднинг келиб чиқиши ҳақида маълумот йўқ. Хусрав Дехлавийда у Чин хоқонининг ўғли. Лекин уларда Фарҳод қаҳрамон даражасига кўтарилмаган. Ориф Ардабилининг «Фарҳоднома» достони (1369) дан бошлаб Фарҳод марказий қаҳрамон сифатида тасвирлана бошлаган. Фарҳоднинг мукамал эпик образини Навоий яратган. Навоий Фарҳод образи орқали идеал инсон ҳақидаги гуманистик қарашларини ифодалаб, энг юксак инсоний фазилатларни мадҳ этган. Навоий достонда Фарҳод ва Шириннинг чин севгиси ҳақида ҳикоя қилади ва шу муҳаббат фонида ижтимоий ҳаёт муаммоларини ёритади. XV асрдан кейин туркий халқлар адабиётида Фарҳод ва Ширин номлари билан боғланган достончиликка Навоийнинг шу номдаги асари ўзининг катта таъсирини кўрсатди.

Шарқ адабиётида Лайли (Лайло) Шарқда машҳур Лайли ва Мажнун муҳаббатига бағишланган достондаги тимсол. Бобур лирикасида ҳам бу тимсол келтирилган. Талмеҳ, лафф ва нашр шеърий санъатларини ҳосил қилган.

Шарқ адабиётида машҳур образлардан бири Шириндир. Милодий 590 йилда тахтга чиқиб, 628 йилда ўлдирилган Эрон шоҳи Хусрав Парвезнинг гўзал Ширинга бўлган муҳаббати кўпгина тарихий асарларда, қайд этилган. Тарихчи Табарий (923 йили вафот этган) фикрича, замонасида Шириндан гўзалроқ аёл бўлмаган. Нима бўлганда ҳам, ўз севгисини ўлими билан исбот этган бу сулув малика ҳақида кўплаб ривоят ва афсоналар тўқилган. У ҳақда биринчи мартаба Фирдавсий ўзининг «Шоҳнома» достонидеда ёзган. Низомий эса уни алоҳида ишқий-саргузашт достон ҳолига келтирди. Низомийнинг «Хусрав ва Ширин» достони XIV асрда Қутб томонидан туркийга таржима ҳам қилинган. Шеърятда гўзаллик, вафодорлик ва ширинсуханлик тимсоли сифатида талқин этилади.

Мажнун Шарқ мумтоз адабиётида машҳур образ. Лайли ва Мажнун муҳаббатига бағишланган даостонларнинг бош қаҳрамони. Асосида араб шоири Имрул-Қайс сиймоси ётади. Мумтоз адабиёт тарихида бирорта шоир йўқки, у ўз қаҳрамонини Мажнунга ўхшатмасин. Бу масалада Бобур ижодида ўзига хослик кўринади. Навоий ўзига мурожаат этиб, ёр сени Мажнун (жинни) деса, тонмагин. Жинни бўлмасанг, парига ошиқ бўласанми, дейди:

Эй Навоий, тонма гар ер ул пари Мажнун сени

Ошиқ ўлғайму парига улки Мажнун бўлмаса.

Бобур эса лирик қаҳрамонини Мажнунга ўхшатмайди, ундан юксак кўяди. Бобурнинг лирик қаҳрамони ишқда шундай баркамолки, агар Мажнун ишқ истар бўлса, унинг изидан борсин, ахир йўлбошловчи йўлга бошламас, бошқалар адашиб қолади-ку!

Ишқ истар бўлса, Мажнун айлағай пайравлиғим,

Йўлни не билгай киши то раҳнамо кўрсатмағай. [6.36]

Балои ишқу ёлғузлукдағи хижрону гурбатда

Отим Мажнун, кишим меҳнат, ишим зори, ерим гулхан. [6.45]

Демағай аҳсант лафзин, Бобур, ул ёринг сенинг,

Нечаким, Ҳассон киби ўзни суҳандон ҳилғасен.[4.48]

Ҳассон ўрта асрнинг таниқли араб шоири бўлган. Муҳаммад(с.а.в.) давридаги таниқли ва ҳозиржаноб сўз устаси. Шарқ адабиётида номи суҳандонлик, ҳозиржавоблик рамзи сифатида келтирилади. [2.581-б] Бобур лирикасида Ҳассон реал антропонимини ўхшатиш эталони сифатида қўлланган. Ҳассон реал антропоними аллюзив ном вазифани бажарган.

Ироқу Форс гар етса сенинг бу шеъринг, эй Бобур,

Ани ҳифз этгуси Ҳофиз, мусаллам туткусини Салмон.

Ушбу мисраларда келтирилган Ҳофиз (Ҳофиз Шерозий) форс шоири, юксак бадиий ғазаллари билан Шарқ ва Ғарбда машҳур бўлган ҳассос шоир. Ўзбек мумтоз адабиётида Ҳофиз

реал антропоними орқали унинг ижоди ва у билан боғлиқ афсоналарга ишора қилинади. Бобур ижодида ҳам биз буни кўришимиз мумкин. Салмон (Салмон Соважий) форс шоири. Қасида ва ғазал жанрлари ривожига катта ҳисса қўшган. “Куллиёт”и, “Жамшид ва Хуршид” достони, “Фироқнома” маснавийси бор. “Аруз” рисоласида Салмон ижодидан кўпгина намуна келтирган. Бобур фахриясида бу ном учрайди. Ҳатто битта ечими топилган ва битта ечими топилмаган муаммода ҳам бу реал антропонимни кўришимиз мумкин:

9-Салмон номига:

Улусдин меҳр олдик хоҳ эриктик,

Ул ой бори бизинг бирла эликтик.

Ечими: «улус» меҳри (у) олиб ташланса, қолган «лус» «бизнинг» форсчаси (мон)га илиниб, (сал) бўлса, Салмон номи юзага келади. [2.31]

35- Салмон номига:

Чиқар савдойиларнинг дуд янглиғ оҳи бошиға,

Агар келтурса сочини паришон зулфи қошиға. [2.36]

Комрон Шоир ва давлат арбоби ҳамда Бобурнинг иккинчи ўғли. Адабиёт, ҳарб ва сиёсат илмларини отаси ва бошқа мураббийлардан ўрганган. Бобур ҳаётлигида Қандаҳор ва Кобул ҳукмрони бўлган. Заҳриддин Муҳаммад Бобур бир умр шариатпаноҳ ҳукмдор бўлиб яшади; шариатга амал қилди; шаръий ҳукмлар берди ва фикҳга оид “Мубаййин” (баён этилган) номли асар ёзди. Ушбу китобда муаллиф фарзандлари билиши зарур бўлган фарз асосларини (имон, намоз, рўза, закот, ҳаж) ўташ масалаларини шеърӣ усулда бутун муфассаллиги билан баён этди. Бобур ёзади:

Комрон бўл жаҳонда давлат кўр,

Юз туман обрўю иззат кўр. [6.155]

Бобур рубоийида Комрон реал антропоними орқали сўз ўйини қилган. Бу рубоийда Комрон Бобур ўғли ва унинг форсча бахтли; ҳаётдан завқланувчи маъносида қўлланган. Натижада иттифоқ санъати (Атоқли отни билдирувчи сўзни турдош от сифатида шеърға кириб, сўз санъатини яшаш) орқали лингвопоэтик хусусият намоён бўлган. Бу мисраларда ҳам иттифоқ, лутф санъатларини кўришимиз мумкин:

Давлат била шоду шодмон бўлғойсен,

Шавкат била машҳури жаҳон бўлғойсен.

Кўнглунгдагидек даҳр аро ком суруб

Бу даҳр боринча Комрон бўлғойсен. [2.89]

Манбаларда айтилишича, Масих (Мосихо) Қуръонда номи зикр этилган пайғамбарлардан бири бўлган Исо алайҳиссаломнинг лақаби. Қуръон Каримнинг “Ол-и Имрон” ҳамда “Моида” сураларида ёзилишича, ўликка қўл теккизиб, уни тирилтира олиш Исо алайҳиссаломнинг кароматларидан бири бўлган. Шу сабабли Қуръон Каримда Исо номига ал-масих – силовчи лақаби қўшилган. Кейинчалик ал-масих сўзи Исо алайҳиссаломнинг яна бир номи сифатида қўлланиб, уни “ўликка жон бахш этувчи” маъносида ишлатиш анъанага айланган. Адабиёт, шеърӣятда севгилини ва унинг лабини жонбахшлик юзасидан Масих, Масихога, Исога ўхшатилади ва Масихо нафас, Масих анфос деган тавсифлар берилади. Масих номини “ҳаётбахш, тирилтирувчи” маъноларида қўллаш анъанаси мумтоз адабиётда кенг тарқалган. Масих диний антропоними орқали талмеҳ, ўхшатиш каби бадий санъатлари юзага келтиришда лингвопоэтик восита бўлган. Бобур лирикасида ҳам бу анъанавий образни кўриш мумкин.

Қим Хизр суйин оғизланғай лабингнинг қошида?!

Қим Масих алфозидин дегай каломинг борида?! [2.17]

Масих анфоси янглиг жон берур фарсуда жисмимга,

Сабо келтурса ногаҳ хажр аро ул ёр пайгомин. [6.81]

Донаи холи Масихосо лабининг устида

Нотавон жонимға бўлди мояи савдо киби. [2.59]

Рухдам “жон бағишловчи”. Бобурнинг Кобул ва Аградаги саройларида хизмат қилган ҳофиз. Бобур базмларининг фаол иштирокчиси бўлган. Шоир Рухдамга бағишланган рубойида маҳорат билан истихроҷ ва ийҳом санъатларини ишлатган. Рухдам поэтоними аллюзив ном сифатида келиб лутф санъатини ҳосил қилган. Булар эса Рухдам реал антропонимнинг лингвопоэтик хусусиятлари кўрсатиб беради:

Гар Рухдам этса эрди оҳанги нағам,
Мажлисида не хузн қолур эрди, не ғам.
То борғали Рухдам бизинг мажлисин,
Мажлис элига не руҳ қолди-ю не дам.

Султон Увайс бинни Маҳмуд — Самарқанд ҳокими Султон Маҳмуднинг ўғли, Бобурнинг холаваччаси (Султон Нигорхонимнинг ўғли), холаваччаси. Бобур бутун бир ғазалини холаваччасига бағишлаб ёзади. Бу антропоним радиф, нидо каби лингвопоэтик хусусиятларни намоён қилади:

Шоҳ Султон Увайс бин Маҳмуд!
Моҳ Султон Увайс бин Маҳмуд!
Қадду оғзиндин айру тортармен
Оҳ, Султон Увайс бин Маҳмуд!
Мени ёд айла базми ишқингда
Гох, Султон Увайс бин Маҳмуд!
Хуш турур, ҳамраҳим агар сенсен,
Роҳ, Султон Увайс бин Маҳмуд!
Подшаҳдур агарчи Бобур, лек
Шоҳ Султон Увайс бин Маҳмуд! [4.20]

Хизр Қуръонда номи қайд этилган пайғамбар бўлиб, афсонавий “тириклик суви”ни топган пайғамбар номи. Абадий барҳаёт пайғамбар. Мумтоз адабиётда Хизр суви (у абадий яшашга, яъни Яратган васлига етишга ишора), Хизири нажот(нажот берувчи Хизр), Хизири раҳ(йўл кўрсатувчи Хизр) каби тимсолларда келтирилади. Бобур лирик асарларида ҳам поэтоним сифатида келтирилган. Аллюзив ном сифатида ўқувчига қўшимча маълумот беради. Реал антропоним сифатида талмех, ўхшатиш каби бадий воситаларни ҳосил қилади.

Қим Хизр суйин оғизланғай лабингнинг қошида?!
Қим Масих алфозидин дегай каломинг борида?! [4.17]
Хати лабиға тудош бўлса эй кўнгул, не ажаб
Кн, Хизр чашмаи ҳайвонга раҳнамойидур.[4.21]

Риндлар олида ҳайвон суйини кўп ўкасен,
Эй Хизр, борми экин ул сув майи гулгунча?[4.55]

Ҳаёт суйини қўйким, лабиндин олдим ком,
Бор, эй Хизрки, манга умри жовидон келди.[4.64]

Сўзунгким, Хизр суйидин нишондур,
Вале, ул сув киби мендин ниҳондур.[4.110]

Бўл талабгор истар ар бўлсанг отонинг давлатин,
Тангри носир бўлса, эй Бобур, жаҳонгир ўлғасен. [2.40]

Бу байтда Бобурнинг мажозан икки иниси (Жаҳонгир Мирзо) ва (Носир Мирзо)га ишорати мавжуд. [2.40] Бу ерда ҳам носир ва жаҳонгир сифатлари орқали сўз ўйини, яъни лутф, иттифоқ санъатларидан унумли фойдаланганлиги намоён бўлади.

Қуллуқу хизматинг этмак йилу ой,
Насли Жўжию уруғи Чигатой. [6.137]

Жўжи Чингизхоннинг катта ўғли. Хитой, Ўрта Осиё, Дашти Қипчоқ Чингизхон томонидан эгалланишида фаол иштирок этган. Чингизхон қўлига кирган ҳудудларни ўғиллари ўғиллари ўртасида тақсимлаганда Жўжихонга Иртишдан то Урал дарёсигача ва ундан ғарбдаги ерлар теккан. Бобур ушбу мисрада тарихий шахс бўлган Жўжи ва ўша пайтда биз яшаб турган ҳудудлар Чиғатойга берилгани ҳамда “Чиғатой улуси”, “Чиғатой тили” каби номларнинг пайдо бўлганига ишора бор.

Хулоса қилиб айтганда, Бобурнинг лирик жанрларида қўлланилган поэтик антропонимлар китобхонларга турли бадий ҳамда эстетик завқ бериш ёки қайсидир тарихий факт, тарихий шахс ва унинг фаолияти билан боғлиқ воқеани жонлантиришга хизмат қилади. Шу билан бирга Бобурнинг нақадар билимдон шахс эканлиги, ҳаёти таҳликали ўтган ижодкорнинг бу поэтонимлар моҳиятини чуқур билганлиги ва эътироф этганлиги кишини хайратлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Анданиязова Д. Бадий матнда ономастик бирликлар лингвопоэтикаси. Филология фанлари буйича фалсафа доктори (Phd) дисс. автореф. -Тошкент, 2017.
2. Бобур девони. – Тошкент: «Шарқ», 2004. 112 б
3. Бобур энциклопедияси. – Тошкент: Шарқ, 2017. – 688 б.
4. Заҳириддин Муҳаммад Бобур Девон. – Тошкент: «ФАН», 1994, 144б
5. Худойберганова Д., Анданиёзова Д. Ўзбек тили поэтонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Турон замин зиё, 2016. – б. 5
6. Ҳусанов Н. XV аср ўзбек адабий ёдгорликларидаги антропонимларнинг лексик-семантик ва услубий хусусиятлари. док.диссер. – Тошкент, 2000.
7. Ёқубов Ш. Навоий асарлари ономастикаси. Филология фанларлари ном.диссер. – Тошкент. 1994, Б- 35
8. Шох ва шоир Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Назм дурдоналари. – Тошкент: «Шарқ», 1996. 201 б
9. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 12 жилдлик. 1-12-жилдлар. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2000-2006-йиллар.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000